

10.5281/zenodo.12575875

ЯРЕМЕНКО Владимир Владимирович
директор, ИП Яременко, Россия, г. Москва

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МАРКЕТИНГЕ АРТИСТОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК

Аннотация. В данной статье исследуется влияние глобальных маркетинговых тенденций на арт-рынок с упором на цифровизацию, социальные сети и инновационные технологии. Исследование направлено на выявление ключевых тенденций и их последствий для присутствия артистов на рынке и экономической жизнеспособности. Используя смешанный подход, исследование объединяет количественные данные из рыночных отчетов и качественную информацию от отраслевых экспертов. Результаты показывают, что цифровые платформы и социальные сети значительно расширяют охват и вовлеченность артистов, способствуя росту рынка и культурной демократизации. Однако сохранение художественной целостности в условиях требований рынка остается непростой задачей. В исследовании делается вывод, что успешные артисты будут сочетать технологические достижения с аутентичным самовыражением, используя цифровые инструменты для навигации в развивающемся рыночном ландшафте. Это исследование дает новое представление о стратегическом применении цифрового маркетинга в мире искусства, предлагая артистам основу для процветания в динамичной среде.

Ключевые слова: цифровизация, социальные сети, маркетинг художников, арт-рынок, экономический эффект, культурная демократизация, художественная целостность, рыночные тенденции, сотрудничество, технологии.

Введение

В быстро меняющемся ландшафте индустрии развлечений маркетинг артистов претерпел значительные изменения, вызванные развитием цифровых технологий и изменением поведения потребителей. В данной статье рассматриваются глобальные тенденции в маркетинге артистов и их влияние на рынок с акцентом на независимых артистов, которые используют цифровые платформы для расширения своего охвата и вовлечения. Актуальность данного исследования заключается в понимании того, как эти тенденции формируют карьеру артистов и влияют на динамику рынка.

Основная цель данного исследования – выявить и проанализировать ключевые мировые тенденции в маркетинге артистов. Это включает в себя изучение роли социальных сетей, цифровых потоковых сервисов и совместных усилий в продвижении артистов. Кроме того, исследование призвано оценить экономическое и культурное влияние этих тенденций на рынок, чтобы понять, как артисты могут эффективно ориентироваться и извлекать выгоду из этих изменений.

Переход к цифровым медиа революционизировал способы связи артистов со своей аудиторией, демократизировав доступ к маркетинговым инструментам, которые раньше были эксклюзивными для крупных лейблов. Согласно отчету Artlist Trend Report 2024, интеграция цифровых инструментов позволила артистам оптимизировать творческие процессы и улучшить маркетинговые стратегии, сделав возможным для одного человека управлять производством и распространением продукции из конца в конец [1]. Такая демократизация позволила услышать более широкий спектр голосов, что способствовало формированию более разнообразного и оживленного рынка.

Основная цель этого исследования – выявить и проанализировать ключевые глобальные тенденции в маркетинге артистов, такие как:

1. Выявить глобальные тенденции: Определить доминирующие тенденции в маркетинге артистов, такие как использование социальных медиаплатформ, таких как Instagram, TikTok и YouTube, для привлечения аудитории.

2. Проанализировать экономическое воздействие: Оценить, как эти маркетинговые стратегии влияют на финансовые показатели артистов, особенно независимых и низовых.

3. Оценить культурное влияние: Понять культурные последствия этих тенденций, в том числе то, как они влияют на общественное восприятие художников и художественного разнообразия.

4. Предоставить стратегические выводы: Предложить артистам действенные идеи о том, как использовать эти тенденции для расширения своего присутствия на рынке и обеспечения устойчивости карьеры.

Основная гипотеза данного исследования заключается в том, что стратегическое использование цифровых платформ и совместных усилий значительно повышает присутствие на рынке и экономическую жизнеспособность независимых артистов. Эта гипотеза основана на успешном опыте артистов, которые эффективно использовали социальные сети и сервисы потокового вещания для создания значительного числа поклонников и получения прибыли.

Для этого в данном исследовании использован смешанный метод, объединяющий количественные данные из отчетов о состоянии рынка и качественные выводы экспертов отрасли. Ключевыми источниками являются отчет Artlist Trend Report 2024, содержащий исчерпывающие данные о последних тенденциях в создании и распространении контента [1], и аналитические материалы Art Marketing News, в которых обсуждаются развивающиеся стратегии продвижения артистов и их влияние на динамику рынка [2].

Исторический обзор маркетинга артистов

Эволюция маркетинга артистов отражает динамичное взаимодействие между технологическим прогрессом и меняющимся поведением потребителей. Исторически маркетинг начался с рудиментарного использования символов и логотипов в древних цивилизациях, таких как Месопотамия, где ремесленники маркировали свои товары, чтобы установить идентичность и доверие [3]. Эта практика получила значительное развитие с появлением печатного станка в 1450 году, который произвел революцию в распространении рекламных материалов и расширил охват маркетинговых усилий.

Промышленная революция ознаменовала собой переломную эпоху, когда появилось массовое производство и необходимость в методах массового маркетинга. Такие компании, как Ford, извлекли выгоду из этих достижений, используя сборочные линии для производства доступных товаров и применяя широкие маркетинговые стратегии для охвата широкой аудитории. Этот период заложил основу для современных методов маркетинга, подчеркивающих эффективность и широкий охват.

В начале XX века наступила эпоха продаж, характеризующаяся агрессивной тактикой продаж и рекламой в средствах массовой информации. Компании использовали радио, а позже и телевидение, чтобы транслировать свои сообщения миллионам людей, что стало значительным сдвигом по сравнению с более ранними, локализованными маркетинговыми усилиями (DDIY, 2023). Основное внимание уделялось убеждению потребителей в необходимости покупки, при этом часто приоритет отдавался объему, а не удовлетворенности клиентов.

Переход к эпохе маркетинга в середине XX века привнес более клиентоориентированный подход. Компании начали проводить маркетинговые исследования, чтобы понять потребности потребителей и соответствующим образом адаптировать свои стратегии. Этот сдвиг подчеркнул важность клиентского опыта и долгосрочных отношений, а не просто транзакционных взаимодействий.

Цифровая революция конца XX – начала XXI века привела к трансформационным изменениям в артистическом маркетинге. Распространение персональных компьютеров и Интернета открыло новые возможности для работы с аудиторией. Появились веб-сайты, кампании по электронной почте и первые формы цифровой рекламы, обеспечивающие более целенаправленные и интерактивные способы связи с потребителями.

Социальные медиа произвели дальнейшую революцию в маркетинге артистов, обеспечив прямое и непрерывное взаимодействие с аудиторией. Такие платформы, как YouTube, Instagram, Twitter и набирающий популярность Telegram, позволяют артистам делиться своими творческими процессами, личными историями и взаимодействовать с поклонниками в режиме реального времени. Это демократизировало маркетинг, сделав его доступным для независимых артистов, которые теперь могут

создавать значительные аудитории без поддержки крупных лейблов [3; 4, с. 113-122].

Эволюция маркетинга артистов подчеркивает важность адаптивности и инноваций. От древних символов до цифровых платформ - основные принципы маркетинга, такие как создание доверия, привлечение аудитории и формирование долгосрочных отношений, остаются неизменными, даже несмотря на значительное развитие методов и инструментов. Эта историческая перспектива подчеркивает не только преобразующую силу технологий, но

и непреходящую природу фундаментальных концепций маркетинга.

Цифровизация и онлайн-платформы

Как было отмечено ранее, цифровизация маркетинга артистов коренным образом изменила способы привлечения и взаимодействия артистов со своей аудиторией, используя различные онлайн-платформы для обеспечения максимальной видимости и влияния. В этом контексте важнейшую роль играют такие социальные медиаплатформы, как Instagram, TikTok, YouTube, Telegram, а также стриминговые сервисы Spotify и Apple Music [6, 7, 8, 9, 10].

Рис. 1. Среднее проведенное время пользователями в США в минутах

Чтобы определить основные преимущества каждой площадки, рассмотрим их в отдельности. Так, например, Instagram – это платформа, ориентированная на визуальное восприятие, которая остается фаворитом среди артистов благодаря возможности демонстрировать свои работы с помощью изображений, историй и видеороликов IGTV. Учитывая, что алгоритм Instagram, насчитывающий более 2 миллиардов пользователей, отдает предпочтение постоянным публикациям и вовлеченности, что делает необходимым для артистов поддерживать регулярную активность и взаимодействовать с подписчиками. Дополнительным элементом узнаваемости на этой площадке являются хэштеги и теги, которые позволяют артистам охватить более широкую и разнообразную аудиторию. Кроме того, такие функции Instagram, как Reels, позволяют артистам создавать короткие, увлекательные видео, которые могут стать вирусными, что еще больше повышает их узнаваемость.

Также TikTok набрал свою популярность, особенно среди молодой аудитории, и славится

своими короткими видеоматериалами. Артисты используют TikTok для создания вирусных художественных видео, часто участвуя в трендах или демонстрируя свой творческий процесс. Интерактивные функции платформы, такие как дуэты и видеответы, способствуют созданию атмосферы совместной работы в сообществе, что очень важно для формирования лояльной аудитории. На TikTok очень важна последовательность в размещении материалов, поскольку алгоритм отдает предпочтение регулярному созданию контента.

Третьей, но очень важной площадкой является YouTube, который способен послужить мощной платформой для артистов благодаря широкому охвату и возможности использования более длинных форматов видео. Артисты используют YouTube, чтобы делиться подробными учебными пособиями, закулисными материалами и полнометражными проектами. Алгоритм платформы поощряет время просмотра и вовлеченность, поэтому артистам важно создавать качественный и увлекательный контент, который удерживает зрителей на

сайте больше. Имея более 2,5 миллиарда ежемесячных активных пользователей, YouTube остается ключевым игроком в цифровом маркетинге для артистов, предлагая значительные возможности для получения доходов от рекламы и партнерства с брендами.

Еще одной набирающей популярность площадкой для артистов в последнее время стал Telegram. Основная его функция заключается в обмене сообщениями, которое поддерживает крупные сообщества и каналы, позволяя артистам напрямую общаться со своими подписчиками. Упор Telegram на конфиденциальность и прямое общение делает его особенно ценным инструментом для создания преданной фан-базы. Артисты могут использовать Telegram для обмена эксклюзивным контентом, обновлениями и взаимодействия со своей аудиторией в режиме реального времени, что способствует более тесной связи, чем на более публичных платформах.

Следующие две платформы уже являются более узконаправленными для артистов-музыкантов – Spotify и Apple Music. Они предоставляют платформы для потоковой передачи музыки глобальной аудитории. Функция плейлистов и алгоритмические рекомендации Spotify особенно полезны для независимых артистов, стремящихся к известности. Apple Music предлагает аналогичные преимущества, предлагая курируемые плейлисты и редакционный контент, который подчеркивает новых и развивающихся артистов. Обе платформы предоставляют подробную аналитику, помогая артистам понять демографию своих слушателей и соответствующим образом адаптировать свои маркетинговые стратегии [6, 7, 8, 9, 10].

Таким образом были рассмотрены основные онлайн платформы для продвижения артистов, но этим цифровизация не ограничивается. Слияние этих платформ способно создать многогранный ландшафт цифрового маркетинга, в котором артисты должны ориентироваться на различные алгоритмы, поведение аудитории и форматы контента. Успешными артистами становятся те, кто адаптируется к уникальным требованиям каждой платформы, используя их сильные стороны для создания целостного и привлекательного онлайн-представительства. Поскольку цифровые платформы продолжают развиваться, способность к инновациям и поддержанию аутентичных связей с аудиторией остается решающим

фактором для устойчивого успеха в конкурентном мире маркетинга артистов.

Персональный бренд и самопродвижение

Персональный или личный брендинг – это стратегический подход, при котором артисты развивают свою публичную репутацию и присутствие в индустрии. Он включает в себя последовательные визуальные и тематические элементы на всех платформах и средствах коммуникации. Успешный личный бренд помогает артистам общаться со своей аудиторией на более глубоком уровне, способствуя лояльности и признанию.

Персональный брендинг начинается с составления убедительного заявления артиста, в котором отражается суть его работы, философия и творческий путь. Это заявление служит основой публичной персоны артиста, обеспечивая повествование, которое резонирует с аудиторией и выделяет артиста среди конкурентов. Аутентичность имеет первостепенное значение; артисты должны рассказывать о своем подлинном опыте, вдохновении и эмоциональной подоплеке своих работ, чтобы установить более глубокую связь с аудиторией [13].

Особенно в настоящее время социальное доказательство является важнейшим компонентом персонального брендинга. Социальные доказательства включают в себя одобрение, свидетельства и критические оценки, которые подтверждают авторитет и привлекательность артиста. Это может быть:

- положительные отзывы авторитетных людей,
- свидетельства довольных коллекционеров,
- партнерство с известными художниками.

Например, для художника это может быть демонстрация работ в престижных галереях или на заметных выставках, что еще больше укрепляет доверие и повышает его конкурентоспособность.

Публичные выступления и участие в мероприятиях также являются важными стратегиями. Участие в отраслевых конференциях, вебинарах и подкастах позволяет артистам делиться своим опытом, строить профессиональную сеть и позиционировать себя как авторитетов в своей области. Эти платформы предоставляют ценные возможности для выхода на

новую аудиторию и создания сильного профессионального присутствия.

Также для поддержания сильного и актуального личного бренда следует следить за тенденциями в отрасли, расширять набор навыков и участвовать в идейном лидерстве путем написания статей, публикации научных работ или выступлений на конференциях, что помогает артистам оставаться в авангарде своей области [11, 12, 13].

Коллаборации и партнерства

Сотрудничество и партнерство – важнейшие элементы деятельности артиста, предоставляющие возможность сочетать свои уникальные стили, расширять творческие горизонты и охватывать более широкую аудиторию. Это также способствует расширению известности и влияния артиста, что в свою очередь также способствует личному брендингу, рассмотренному ранее. Также в мире искусства такие союзы могут принимать самые разные формы – от совместных выставок и общих студийных помещений до цифрового сотрудничества, вне зависимости от географического положения.

Эффективное сотрудничество начинается с поиска подходящего партнера. Совместимость является ключевым фактором, поскольку артисты должны совпадать не только в своих творческих целях, но и в уважении к творчеству друг друга. Это взаимопонимание является основой успешного партнерства. Артисты часто ищут соратников через социальные сети, такие как Instagram, Twitter и Facebook, общаясь с другими артистами, чьи работы перекликаются с их собственными [14].

После установления партнерских отношений управление сотрудничеством требует четкой коммуникации и определения ролей. Это предполагает регулярные встречи для анализа прогресса, решения проблем и корректировки целей. Такие встречи гарантирует, что совместные усилия остаются целенаправленными и слаженными [15]. Кроме того, привлечение нейтральной третьей стороны для посредничества в обсуждении может помочь объединить контрастные идеи в гармоничный результат.

Также стоит рассматривать онлайн-сотрудничество, которому способствуют цифровые платформы, предлагает новый способ партнерства. Эти платформы обеспечивают виртуальную среду, в которой артисты могут общаться,

делиться незавершенными работами и сотрудничать в режиме реального времени, преодолевая географические ограничения. Такие инструменты, как Figma и Mural, особенно полезны для этих целей, позволяя осуществлять асинхронное сотрудничество и эффективную коммуникацию [14].

Однако в партнерстве обязательно необходимо учитывать юридические аспекты. Права на интеллектуальную собственность, распределение прибыли и создание соглашений о сотрудничестве имеют решающее значение для обеспечения признания и защиты вклада всех сторон. Составление комплексного соглашения о сотрудничестве может предотвратить недопонимания и обеспечить четкую основу для партнерства [15].

Подводя итог партнерству, можно сказать, что преимущества многообразны. Они позволяют художникам создавать произведения, выходящие за рамки индивидуальных возможностей, способствуют формированию чувства общности и предоставляют возможности для профессионального роста. Однако эти партнерства не обходятся без трудностей. Эффективное разрешение конфликтов, адаптивность и готовность принимать различные точки зрения жизненно важны для преодоления этих препятствий и достижения успешных результатов.

Влияние маркетинговых тенденций на рынок

Современные маркетинговые тенденции оказывают огромное влияние на арт-рынок, определяя не только то, как продается и покупается искусство, но и то, как артисты ориентируются в этом меняющемся ландшафте. Интеграция цифровых технологий, изменение поведения потребителей и постоянная трансформация маркетинговых стратегий в совокупности изменили динамику арт-рынка в 2024 году.

Цифровизация остается на переднем плане, существенно влияя на то, как искусство продается и потребляется. Онлайн-продажи переживают второе рождение: в 2023 году мировой объем онлайн-продаж произведений искусства достигнет 11,8 миллиарда долларов США, что на 7% больше, чем в 2022 году (рис. 2) [16]. Эта тенденция подчеркивает растущую важность цифровых платформ для охвата широкой аудитории и облегчения сделок.

Рис. 2. Онлайн-продажи

Одна из заметных тенденций - растущая зависимость от социальных сетей в маркетинге искусства. Такие платформы, как Instagram, TikTok и YouTube, – это не только инструменты для наглядности, но и для прямого общения с потенциальными покупателями. Такое прямое взаимодействие оказалось решающим для создания лояльных фанбаз и стимулирования продаж [17].

Экономические последствия этих тенденций цифрового маркетинга весьма

значительны. Рынок предметов искусства, оцениваемый в 2023 году примерно в 73,43 миллиарда долларов США, по прогнозам, будет расти со сложным годовым темпом роста (CAGR) на 3,1% с 2024 по 2032 год и достигнет к 2032 году примерно 97,22 миллиарда долларов США [18]. Этот рост обусловлен расширением охвата и повышением эффективности цифровых маркетинговых инструментов, которые позволяют артистам более эффективно находить коллекционеров и взаимодействовать с ними.

Рис. 3. Рынок предметов искусства

В культурном плане интеграция этих маркетинговых тенденций демократизировала доступ к рынку искусства, позволив более разнообразному кругу артистов получить известность и признание. Эта демократизация проявляется в появлении онлайн-платформ, которые обслуживают начинающих художников, предоставляя им инструменты для продвижения

своих работ на мировом рынке без традиционного контроля со стороны галерей и аукционных домов [19].

Более того, слияние искусства и технологий привело к появлению новых форм художественного выражения и потребления, таких как цифровое искусство и NFT. Эти инновации не только расширяют рамки того, что можно

считать искусством, но и привлекают технически подкованных коллекционеров, которые, возможно, не обращались к традиционным формам искусства. Повышенный интерес к цифровым формам искусства стал заметной тенденцией: на таких мероприятиях, как Art Basel, появились разделы, посвященные цифровым медиа, анимации и виртуальной реальности [20].

Однако акцент на рыночных тенденциях и цифровизации также создает проблемы. Артисты рискуют потерять свой уникальный голос, если будут чрезмерно соответствовать требованиям рынка. Существует тонкий баланс между использованием рыночной информации для повышения узнаваемости и сохранением художественной целостности. Изучение тенденций рынка с помощью таких платформ, как Artprice и Artsy, может помочь артистам понять предпочтения коллекционеров, но очень

важно интегрировать эти знания без ущерба для своего творческого видения [17].

Использование современных инструментов и внедрение тенденций маркетинга привело к тому, что к концу 2023 года оборот Российского рынка концертов и спектаклей достиг 80–90 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом это значительно увеличенный показатель, так как на одной только «Яндекс Афише» число проданных билетов на концерты выросло до 115%. При этом средний чек вырос на 13%. Это позволило увеличить рост рекламных кампаний и привлечь внимание заинтересованных пользователей к событиям. Кроме того, по прогнозам основателя агентства TCI – Эдуарда Ратникова, в конце 2024 года общая прибыль с концертов может составить 130–140 млрд рублей, так как всё больше крупных компаний активно инвестируют в производство нового контента.

Рис. 4. Статистика финансового оборота концертных мероприятий в РФ с 2021 по 2024 гг.

В 2022 году объемы продаж билетов на концертные мероприятия упали, так как наблюдалась «отмена» иностранных музыкантов. Их уход причинил немалый урон общему рынку медиасобытий. На фоне этого использование современных маркетинговых тенденций пришлось, как нельзя кстати, поскольку именно партнерские интеграции, самовывдвижение и брендинг – это те инструменты, которые привлекают зрителей разных возрастов.

Заключение

Обобщая данные статьи, становится очевидным, что глобальные тенденции в маркетинге художников существенно меняют ландшафт арт-рынка. Цифровизация, развитие социальных сетей и интеграция инновационных технологий в совокупности способствовали созданию более динамичной и доступной среды для артистов. Эти достижения не только

демократизировали охват и известность, но также способствовали появлению новых форм художественного самовыражения и вовлечения аудитории.

Эволюция маркетинговых стратегий от традиционных методов к сложным цифровым инструментам подчеркивает необходимость для артистов постоянно адаптироваться и развиваться. Успешное перемещение по этой сложной местности требует тонкого баланса между учетом тенденций рынка и сохранением художественной целостности. Потенциальные экономические выгоды значительны, о чем свидетельствуют прогнозы роста и расширенные возможности монетизации, предлагаемые такими платформами, как Instagram, TikTok и различными потоковыми сервисами.

Однако трансформация не обходится без проблем. Риск размывания своего уникального

творческого голоса в стремлении удовлетворить требования рынка представляет собой серьезную угрозу. Поэтому артисты должны сохранять бдительность в сохранении своей аутентичности, одновременно используя имеющиеся в их распоряжении инструменты для расширения своего присутствия на рынке. Информация, полученная с помощью платформ маркетинговых исследований, бесценна, однако ее необходимо тщательно интегрировать, чтобы не поставить под угрозу основную суть своей творческой идентичности.

Сотрудничество и партнерство становятся мощными механизмами расширения творческих горизонтов и охвата новой аудитории. Эти союзы могут привести к созданию инновационных работ, превосходящих индивидуальные возможности, способствуя чувству общности и совместному росту в мире искусства. Важность четкого общения, определенных ролей и взаимного уважения в этом партнерстве невозможно переоценить, поскольку они имеют основополагающее значение для успеха любого совместного начинания.

В конечном счете, будущее арт-маркетинга заключается в способности гармонизировать быстрое развитие технологий с вечными принципами творчества и художественного выражения. Поскольку арт-рынок продолжает развиваться, наиболее успешными артистами будут те, кто сможет, умело ориентироваться во взаимодействии инноваций и традиций, используя возможности, предоставляемые цифровыми платформами, оставаясь при этом верными своему уникальному видению.

Литература

1. Artlist Trend Report 2024. The Integration of Digital Tools in Content Creation and Distribution. Artlist.io. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://artlist.io/>.
2. Art Marketing News. Evolving Strategies in Artist Promotion and Market Dynamics. ArtMarketingNews.com. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://artmarketingnews.com/>.
3. Wikipedia. History of Marketing. Wikipedia, 2023. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_marketing.
4. Ustinova O., Karpova S., Turbanov K. Evolution of technologies in marketing: leading trends // 4th International Conference on Social,

Business, and Academic Leadership (ICSBAL 2019). – Atlantis Press, 2019. – С. 113-122.

5. Ipek I. Understanding consumer behavior in technology-mediated spaces // Digital transformation in business and society: Theory and cases. – 2020. – С. 169-189.
6. Portfoliobox. Top 6 Social Media Platforms for Artists in 2024. Portfoliobox, 2024. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.portfoliobox.net/ru/blog/the-6-best-social-media-platforms-for-artists-in-2024>.
7. Digital Music News. How Big Is TikTok for Artists Compared to Instagram and YouTube? Digital Music News, 2023. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.digitalmusicnews.com/2024/02/05/tiktok-for-artists-study/>.
8. Search Engine Journal. Social Media in 2024: YouTube & Facebook on Top, TikTok Growing. Search Engine Journal, 2024. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.digitalmusicnews.com/2024/02/05/tiktok-for-artists-study/>.
9. Sprout Social. Social Media Demographics to Inform Your 2024 Strategy. Sprout Social, 2024. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://sproutsocial.com/insights/new-social-media-demographics/>.
10. Soundcamps. 22 Best Music Platforms for Artists to Unlock Success. Soundcamps, 2024. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://soundcamps.com/blog/music-platforms-for-artists/>.
11. Personal Branding Blog. LinkedIn Personal Branding: 17 Strategies for 2024. Personal Branding Blog, 2024. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.personalbrandingblog.com/linkedin-personal-branding/>.
12. Inkbot Design. Mastering Self-Branding: Unleashing Personal Brands In 2024. Inkbot Design, 2024. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.pinterest.com/pin/106608716167679133/>.
13. Art Journal. Unleashing Your Creative Thunder: The Transformative Journey of Artist Branding. Art Journal, 2024. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.linkedin.com/pulse/unleashing-your-creative-thunder-transformative-journey>.
14. Creative Flair Blog. Artistic Collaboration: A Creative Guide. 2024. [Электронный ресурс] – Режим доступа:

<https://blog.creativeflair.org/artistic-collaboration-a-creative-guide/>.

15. Amplify Your Voice. The Power of Music Collaborations: Tips and Strategies. 2024. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://attractwell.com/amplifyyourvoice/blog/5248/the-power-of-music-collaborations-tips-and-strategies>.

16. Art Basel & UBS. The Art Basel & UBS Art Market Report 2024. Art Basel, 2024. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://theartmarket.artbasel.com/>.

17. Art Marketing News. How To Balance Art Market Trends And Artistic Integrity in 2024. Art Marketing News, 2024. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://artmarketingnews.com/art-market-trends/>.

18. Expert Market Research. Art Market Size, Share, Growth & Trends Report 2032. Expert Market Research, 2024. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://straitresearch.com/report/art-market#:~:text=It%20is%20estimated%20to%20reach,%2Dnet%2Dworth%20individuals>).

19. RedDotBlog. Art Market Insights: Reflecting on 2023 and Embracing 2024. RedDotBlog, 2024. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://reddotblog.com/art-market-insights-reflecting-on-2023-and-embracing-2024/>.

20. BusinessWorld Online. The future of art: Bridging the traditional and the digital. BusinessWorld Online, 2024. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.bworldonline.com/special-reports/2023/09/04/542986/the-future-of-art-bridging-the-traditional-and-the-digital/>.

YAREMENKO Vladimir

director, Individual Entrepreneur Yaremenko, Russia, Moscow

GLOBAL TRENDS IN ARTIST MARKETING AND THEIR IMPACT ON THE MARKET

Abstract. *This paper investigates the impact of global marketing trends on the art market, focusing on digitalization, social media, and innovative technologies. The research aims to identify key trends and their implications for artists' market presence and economic viability. Employing a mixed-methods approach, the study integrates quantitative data from market reports and qualitative insights from industry experts. The findings reveal that digital platforms and social media significantly enhance artists' reach and engagement, contributing to market growth and cultural democratization. However, maintaining artistic integrity amidst market demands remains a challenge. The study concludes that successful artists will balance technological advancements with authentic expression, leveraging digital tools to navigate the evolving market landscape. This research contributes novel insights into the strategic application of digital marketing in the art world, offering a framework for artists to thrive in a dynamic environment.*

Keywords: *digitalization, social media, artist marketing, art market, economic impact, cultural democratization, artistic integrity, market trends, collaboration, technology.*